

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛЬМАКЫР

А.У.Самадов

директор АФТашГТУ

Р.М.Сидиков

соискатель АФТашГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656353>

Рудная минерализация представлена сульфидами различных металлов и окислами железа. Окислы железа присутствуют в количестве 1,2 %. Общая доля сульфидных минералов составляет 5,6 %. Основным из них является пирит, доля которого находится на уровне 4,5 %. Количество халькопирита составляет 1,1 %. Остальные сульфиды различных металлов, а также минералы серебра присутствуют в количестве единичных знаков. По количеству сульфидов руда характеризуется как мало-сульфидный тип.

Массовая доля аксессуарных минералов составляет 0,7 %. Степень окисления руды, рассчитанная по железу, составила 35 %. Таким образом, проба исходной руды месторождения «Кальмакыр» по степени окисления относится к смешанному типу руд.

Исследования рудных минералов. Исследования рудных минералов исходной пробы руды месторождения «Кальмакар» были выполнены на минералогическом комплексе Qemscan. Предметом исследований являлись брикетные шлифы, изготовленные из материала пробы при разной крупности измельчения: 56 % и 70 % класса - 0,074 mm.

Рисунок 1 – Средний размер зерен основных рудных минералов при крупности 56 % - 0,074 mm

На рисунках 1 и 2 приведены средние размеры основных рудных минералов при различной крупности измельчения руды.

Установлено, что при измельчении средний размер наиболее заметно уменьшается для пирита: с 32,61 до 25,98 μm . Средний размер зерен халькопирита уменьшается незначительно: с 17,66 до 13,76 μm . Молибденит представлен зернами наименьшего размера относительно других минералов, и его средний размер при разной крупности составляет 13,11 и 9,91 μm .

Рисунок 2 – Средний размер зерен основных рудных минералов при крупности 70 % -0,074 mm

Технологико-минералогические характеристики халькопирита в руде. Результаты гранулометрического анализа халькопирита в измельченной руде представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3 – Гранулометрическая характеристика халькопирита

По данным, представленным на рисунке 1.4, видно, что при крупности 70 % класса -0,074 mm преобладает халькопирит размером менее 38 μm , что указывает на его перераспределение в область более тонких частиц. Но для обеих крупностей измельчения превалирует халькопирит размером 5-38 μm . Крупные зерна халькопирита от 100 до 150 мкм составляют лишь 0,97 - 1,11 %. На долю тонкого халькопирита крупностью менее 5 μm приходится 2,37-4,2 %. В материале более крупного помола доля зерен сульфида меди размером 45-100 μm в два раза больше по сравнению с пробой крупностью 70 % класса -0,074 mm.

На рисунке 4 представлены данные о распределении халькопирита по степени раскрытия зерен в измельченной до разной крупности руде.

Установлено, что при различной крупности материала распределение халькопирита по степени раскрытия имеет одинаковый характер. Но отмечается перераспределение закрытых и частично раскрытых зерен среднего качества в свободные зерна. Таким образом доля свободных зерен халькопирита при крупности руды 56 % класса - 0,074 mm

составляет 47,09 %, а при крупности 70 % класса - 0,074 mm возрастает до 60,08 %.

Рисунок 4 – Распределение халькопирита по степени раскрытия

В таблице 4 приведены минеральные ассоциации халькопирита в руде. Ассоциация минерала с фоном указывает на долю поверхности минерала, к которой может быть свободный доступ реагентов.

По данным о минеральных ассоциациях халькопирита установлено, что для растворов и реагентов при крупности 56 % - 0,074 mm доступно 61,89 % поверхности минерала, а при крупности 70 % - 0,074 mm – 84,15 %. Значительная доля халькопирита при различной крупности материала ассоциирует с комплексом порообразующих минералов, суммарно составляя 12,75 - 32,32 %. Небольшая доля халькопирита находится в сростках с пиритом – 1,42 - 2,56 %. Сростки такого качества будут извлечены при флотации в коллективный сульфидный концентрат. С остальными минералами ассоциирует незначительная часть халькопирита.

Использованная литература:

1. Санакулов К., Хасанов А.С., Мамасидикова А.А. Переработка клинкера цинкового завода АГМК с получением меди и углеродосодержащего материала // Сб. науч. трудов ТашГТУ. -Ташкент, 2001. -С.141-142.

2. Якубов М.М., Самадов А.У., Худояров С.Р., Санакулов У.К., Жураев Н. Исследование процесса переработки отходов с содержанием благородных металлов// Композиционные материалы, 2013.-№ 2.- 36-38 б.
3. Самадов А.У., Мухаметджанова Ш.А., Саримсаков А.У., Ахмедова Н.Э. Исследование возможности выщелачивания ценных компонентов хвостовых пульп// Горный вестник Узбекистана, 2016.-№ 3. -С.114-116.
4. Санакулов К.С., Самадов А.У. Исследования особенностей переработки отвальных шлаков медного производства// Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2016. – №4. – С. 103-108.
5. Самадов А.У. Управление технологическими процессами переработки техногенных отходов// Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2016. – №4. – С. 116-120.

